

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТОҒ-КОН САНОАТИ
ВА ГЕОЛОГИЯ ВАЗИРЛИГИ**

ГЕОЛОГИЯ ФАНЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

**НЕФТЬ ВА ГАЗ КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ
ҲАМДА ҚИДИРУВИ ИНСТИТУТИ**

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН

8-9 октябрь 2025 йил

**МИНИСТЕРСТВО ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ГЕОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

УНИВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

**ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

8-9 октября 2025 года

УДК 553.98(082)
КБК 75.020

Нефтегазоносность активизированных областей туранской платформы и её горного обрамления // Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. 8-9 октября 2025 г. / Гл. ред. О.А. Каршиев; Министерство горнодобывающей промышленности и геологии РУз, Университет геологических наук, ГУ «ИГИРНИГМ». - Т.; Изд. «Voriz-nashriyot», 2025. – 646 стр.

Сборник материалов включает статьи ведущих учёных и специалистов геологической отрасли Узбекистана и зарубежья, охватывающие широкий спектр вопросов нефтегазовой отрасли.

В книге представлены результаты исследований структурно-тектонической и нефтегазогеологической модели Туранской плиты, закономерностей размещения нефти и газа, процессов генерации, миграции и формирования залежей углеводородов в различных бассейнах седиментации. Рассматриваются методы прогноза нефтегазоносности, оценки ресурсов, современные технологии бурения и разработки месторождений.

Особое внимание уделено глубинному геологическому строению и геодинамической активизации территорий Центральной Азии, критериям поисков месторождений, моделированию нефтегазоносных систем, а также обработке и интерпретации геолого-геофизических данных. Освещены вопросы бурения в сложных условиях, экологические проблемы и перспективы нетрадиционных источников углеводородов.

Книга представляет практическую и научную ценность для исследователей, вузов и специалистов геологической отрасли.

Главный редактор:

Доктор философии (PhD) по геолого-минералогическим наукам Каршиев О.А.

Зам. главного редактора:

Доктор геолого-минералогических наук (DSc) Шоймуратов Т.Х.

Члены редколлегии:

д.г.-м.н. Долгополов Ф.Г.; д.г.-м.н. (DSc) Евсеева Г.Б.; д.г.-м.н. (DSc), профессор Богданов А.Н.; д.г.-м.н. (DSc) Юлдашева М.Г.; д.т.н. (DSc) Омонов О.С.; д.г.-м.н., профессор Умурзаков Р.А.; к.г.-м.н., профессор Холисматов И.Х., Акрамова Н.М.; к.г.-м.н. Акрамова Н.М.; к.г.-м.н. Юсупхужаев С.С.; д.ф. (PhD) по г.м.н. Раббимкулов С.А.; д.ф. (PhD) по г.м.н. Джалилов Г.Г.; д.ф. (PhD) по г.м.н. Бикеева Л.Р.; д.ф. (PhD) по г.м.н. Холмуродов И.З.; Мамиров Ж.Р.

Рецензенты:

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Иргашев Ю.И.

Доктор геолого-минералогических наук профессор Абдуллаев Г.С.

Примечание: за представленную информацию в опубликованных материалах ответственность несут авторы.

ISBN 978-9943-747-82-1

© Издательства «Voriz-nashriyot», 2025

СТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮРСКОГО ВОЗРАСТА В ПРЕДЕЛАХ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА

Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х., Хусанбаев Д.Д., Тўхтасинов А.Х.

Аннотация. В статье рассмотрено структурное строение юрских терригенных отложений в пределах Денгизкульского поднятия и сопредельных территорий. На основе комплексной интерпретации геофизических и сейсмических материалов, а также данных каротажа выполнено расчленение разреза. С использованием программного комплекса *Petrel* построены структурные карты по кровлям РЦК-V-II и палеозойского фундамента, что позволило выявить морфологию территории. Полученные результаты уточняют тектонический каркас региона и могут быть использованы для прогноза нефтегазоносности и оптимизации направлений поискового бурения.

Ключевые слова. Денгизкульское поднятие; юрские терригенные отложения; цикло-комплексы; структурные карты; зоны выклинивания; палеозойский фундамент; ловушки углеводородов; нефтегазоносность.

STRUCTURAL COMPOSITION OF JURASSIC TERRIGENOUS DEPOSITS WITHIN THE DENGIZKUL UPLIFT AND ADJACENT TERRITORIES OF THE BUKHARA-KHIVA REGION

Abstract. The article examines the structural framework of Jurassic terrigenous deposits within the Dengizkul uplift and adjacent territories. Based on a comprehensive interpretation of geophysical, seismic, and well logging data, the succession was subdivided. Using the *Petrel* software package, structural maps were constructed for the tops of RCC-V-II and the Paleozoic basement, which allowed for a detailed characterization of major area. The results refine the tectonic framework of the region and can be applied for hydrocarbon prospectivity assessment and optimization of exploration drilling in the Bukhara-Khiva region.

Keywords. Dengizkul uplift; Jurassic terrigenous deposits; cyclo-complexes; structural maps; pinch-out zones; Paleozoic basement; hydrocarbon traps; petroleum potential.

Введение. Юрские терригенные отложения Бухаро-Хивинского региона, в частности Денгизкульского поднятия и сопредельных территорий, представляют собой один из ключевых объектов нефтегазоразведочных исследований. Эти толщи отличаются сложным строением, обусловленным сочетанием региональных и локальных тектонических факторов, влиянием палеозойского фундамента и многоэтапной историей тектонического развития.

Изучение структурных особенностей юрских комплексов имеет принципиальное значение для прогноза нефтегазоносности и выделения перспективных объектов поискового бурения. Ранее опубликованные материалы давали лишь общее представление о морфологии структурных элементов, однако использование современных методов трёхмерного моделирования в программном комплексе **Petrel** позволило существенно повысить точность и детализацию геологических построений. Разрез юрских терригенных отложений был расчленён на региональные цикло-комплексы (РЦК) с применением методики циклического расчленения, предложенной автором научно-педагогическим составом кафедры «Геофизика» НУУз, апробированной на материалах Денгизкульского поднятия. [1,4].

В настоящем исследовании предпринята попытка выявить современное положение структурного развития, определить роль зон выклинивания в пределах РЦК-IV, III, II и выходов палеозойского фундамента, а также оценить перспективность территории в отношении локализации залежей углеводородов.

Материалы и методы. Интерпретация сейсмических данных включала выделение ключевых отражающих горизонтов и их привязку к данным скважин (каротажные данные). Все материалы были интегрированы в программную среду Petrel, где осуществлялся ввод профилей, скважин и границы стратиграфических реперов. На этой основе выполнялись триангуляция и интерполяция для построения структурных поверхностей с применением алгоритмов «inverse distance». Для повышения точности проводилось сглаживание и корректировка поверхностей в зонах тектонических нарушений, а также построение изолиний и цветowych палитр для визуализации полученных результатов. Границы тектонических элементов были выделены на основе фондовых материалов и картографических данных ГУ ИГРНИГМ [5]. На основе этих данных автором самостоятельно выполнено построение структурной карты по кровлям выделенных РЦК с использованием скважинных и сейсмических материалов.

Результаты и обсуждения. Структурная карта по кровле РЦК-V (Jt), построенная в масштабе 1:250 000, отражает морфологию поверхности юрских терригенных отложений в пределах Денгизкульского и Култакского поднятий, а также сопредельных прогибов. При построении карты использованы данные скважинного каротажа, глубины по опорным реперам и результаты сейсморазведочных исследований.

В целом территория имеет северо-западное простирание и характеризуется чередованием крупных поднятий и прогибов. В центральной части карты располагается **Денгизкульское поднятие**, на востоке выделяется **Култакское поднятие**, тогда как северные и южные борта заняты депрессионными зонами — Каракульским, Кушабским прогибами и Бешкентским макропрогибом.

Изогипсы проведены через 50 м, что позволяет выявить морфологию поверхности и проследить характер структурных поднятий и прогибов. Цветовая шкала глубин (справа) показывает изменения абсолютных отметок кровли от –2450 м (оранжевые тона) до –3450 м (синие тона). [2,3].

Денгизкульское поднятие выражена как положительное морфоструктурное образование, в пределах которого кровля РЦК-V фиксируется на глубинах – **2450–2750 м**, что соответствует не низким отметкам на карте в пределах Бухаро-Хивинского региона. Изогипсы формируют систему замкнутых контуров, указывающих на наличие локальных антиклиналей. Среди них выделяются: Хаузак, Шады, Денгизкуль, Сев. Денгизкуль, Уртабулак, Самантепа и др.

Рисунок-1. Структурная карта по кровле РЦК-V.

Карта по кровле РЦК-V демонстрирует более сглаженный рельеф по сравнению с кровлей нижних ангидритов. Денгизкульское поднятие сохраняет антиклинальный характер. Общая морфология поверхности указывает на преобладание структурных форм и их связь с глубинным фундаментом (Рис. 1).

На уровне РЦК-IV структура становится более контрастной. Антиклинали центральной части приобретают отчетливые очертания, амплитуда достигает 400 м. В пределах карты прослеживаются зоны выклинивания, которые формируют условия для образования комбинированных ловушек. (Рис. 2).

Рисунок-2. Структурная карта по кровле РЦК-IV.

Поверхность РЦК-III характеризуется дробным и блоковым строением. Денгизкульское и Култакское поднятия сохраняют куполовидную морфологию.

Рисунок-3. Структурная карта по кровле РЦК-III.

Граница зоны выклинивания ориентирована в субмеридиональном направлении с юго-востока на северо-запад. Сопоставление изогипс кровли палеозойских пород и отложений РЦК-IV показывает, что в северо-западной части фиксируется нарастающее погружение фундамента, в то время как РЦК-IV сохраняет относительно выровненный характер залегания. (Рис. 3).

Карта по кровле РЦК-II демонстрирует наиболее контрастное строение среди юрских комплексов. Амплитуды поднятий достигают 500 м, а глубины прогибов превышают – 4000 м. Денгизкульское поднятие представлено серией отчётливых куполов, а Култакское проявляется рельефно. Зоны выклинивания здесь фиксируются наиболее чётко, что свидетельствует об эрозионном нарушении разреза и неравномерности осадконакопления. Эти условия создают сложные комбинированные ловушки углеводородов (Рис. 4).

Рисунок-4. Структурная карта по кровле РЦК-V.

Структурная карта по кровле палеозойского фундамента отличается резко расчленённым рельефом. Поднятые блоки Денгизкульского и Култакского поднятий совпадают с положением одноимённых структур в юрских комплексах, что подтверждает наследственный характер тектонического развития. Каракульский и Кушабский прогибы имеют глубинное развитие и обеспечили накопление мощных осадочных толщ. (Рис. 5)

Сравнительный анализ карт показывает, что основные тектонические элементы — поднятия и прогибы — заложены в палеозое и сохраняют преемственность в юрских комплексах. На картах РЦК-IV-II зоны, обозначенные как Pz, фиксируют выходы фундамента, где юрские отложения отсутствуют вследствие размыва или выклинивания. Зоны выклинивания и выходы фундамента оказывают определяющее влияние на формирование структурных и литологических ловушек углеводородов, во многом определяя нефтегазоперспективность исследуемого района. По материалам каротажа установлено, что фильтрационно-ёмкостные свойства пород в пределах зон выклинивания развиты слабо, что связано с интенсивным переслаиванием песчаников и глин и, как следствие, снижением их пористости и проницаемости. Вместе с тем данные зоны могут выполнять важную роль экранирующих и ограничивающих элементов, способствующих формированию и сохранности залежей углеводородов.

Рисунок-5. Структурная карта по кровле РЦК-V.

Заключение. Проведённое исследование показало, что структурное строение юрских терригенных отложений Денгизкульского поднятия и сопредельных территорий формировалось под влиянием наследственных глубинных факторов. Основные тектонические элементы — поднятия и прогибы — были заложены ещё в палеозое и сохранили преимущество в мезозойских комплексах. С углублением от РЦК-V к РЦК-II фиксируется зоны выклинивания. На рассматриваемой площади региональный циклокомплекс - I не развит, что связано с условиями осадконакопления и последующими тектоническими преобразованиями.

Таким образом, построенные структурные карты позволили уточнить тектонический каркас региона и выявить закономерности его развития. Полученные результаты имеют не только теоретическое, но и прикладное значение: они могут быть использованы для обоснования направлений дальнейшей нефтегазоразведки и оптимизации поискового бурения в Бухаро-Хивинском регионе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаев Н., Атабаев Д., Раджабов Ш. Обзор методики циклического расчленения разрезов скважин юго-западной части Чарджоуской ступени БХР, по данным промысловой геофизики // Проблемы сейсмологии №1, т.7, 2025. –С. 48-55.
2. Абдуллаев Н., Атабаев Д., Раджабов Ш., Бешимов Ю. Сейсмогеологические характеристики осадочного чехла Денгизкульского поднятия // Вестник НУУз. 2024 3/1, Ташкент. – С. 198-201.
3. Атабаева Ф.Р., Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х., Раджабов Ш.С. Связь нефтегазоносности с современными эндогенными режимами на примере Денгизкульского поднятия // International scientific conference of young scientists «Science and innovation 2024», 15 ноября 2024 г., Ташкент. - С. 236-238.
4. Карогодин Ю.Н. Седиментационная цикличность. - М.: Недра, 1980. С.- 242.
5. Схема расположения месторождений нефти и газа на структурно-тектонической основе Бухаро-Хивинского региона (ГУ «ИГИРНИГМ»). 2025 г.

**Атабаев Дилшот
Хусаинбаевич**
Профессор кафедры «Геофизика»
НУУз им. Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Узбекистан

**Хусанбаев Даврон
Джураевич**
Доцент кафедры «Геофизика»
НУУз им. Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Узбекистан

**Абдуллаев Нодирхон
Қодирхон ўғли**
Преподаватель кафедры «Геофизика»
НУУз им. Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Узбекистан

**Тўхтасинов Ахмаджон
Хасанжон ўғли**
Заведующий кафедрой «Геофизика»
НУУз им. Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Узбекистан

Абдуллаев Н.Қ., Атабаев Д.Х., Хусанбаев Д.Д., Тўхтасинов А.Х. Структурное строение терригенных отложений юрского возраста в пределах Денгизкульского поднятия и сопредельных территорий Бухаро-Хивинского региона	84
Аширова В.Б. Структурно-тектонические особенности и оценка нефтегазоперспективности южной части Куаныш-Коскалинского поднятия Устюртского региона	90
Меркулов О.И., Сизинцев С.В., Глухова Е.В., Московский И.Г. Уточнение перспектив нефтегазоносности Арало-Устюртского региона на основе технологии GEOARRHENIUS	95
Искандаров М.Х., Муминов А.С., Умаров Ш.А., Хабибуллаев С.С. Глубинное происхождение нефти и газа на территории Косбулакского прогиба (северо-восточной части северо-Устюртской впадины)	100
Хусанов С.Т. Верхний палеозой южной Ферганы и перспектива их нефтегазоносности	107
Умурзаков Р.А., Гафуров Р.Т. О некоторых результатах изучения особенностей соотношения структурных планов карбонатной и терригенной формаций юрских отложений (на примере центральной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского региона)	112
Umurzakov R.A., Rabbimqulov S.A., Ismadullayev B.I. Surxondaryo botiqligining yangilangan neotektonik xaritasi to'g'risida	117
Умурзаков Р.А., Садыков Ю.М. От новейшей тектоники к новейшей тектодинамике: ранговый анализ новейших движений и деформаций	123
Хусанов С.Т., Мансуров М.М., Тухтаев И.Б. Условия формирования и строение верхнеюрской карбонатной формации Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области	128
Султанова Д.С., Мажидов Ш.Ж., Хазратов А.М., Рустамов А.Ф. Палеотектоническая история развития осадочных пород северо-западной части Чарджоуской ступени	133
Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. Глубинное строение и механизмы геодинамической активизации южной Ферганы в Палеозойской эре	139
Муротов Ф.Б. Космосуратда бирламчи дешифрлаш белгиларининг тизимлари (Киясув ва Малянгур) майдонлари мисолида	142
Sariyev R.X., Soatov U.G'., Abdukarimov U.X., Ismoilov S.I. Surxondaryo mintaqasi g'arbiy qismining geologik tuzilishi va neft-gazga ahamiyati	146
Калбаев П.Т. Анализ кольцевых структур по данным дешифрирования космоснимков северо-западной части плато Устюрт	151

II. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА, МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ СИСТЕМ. ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ, МИГРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАССЕЙНАХ СЕДИМЕНТАЦИИ

Абилхасимов Х.Б. О перспективах нефтегазоносности мезозойского осадочного комплекса северного Устюрта	154
Гурбанов В.Ш., Султанов Л.А., Ибрагимова С.И. Литологопетрофизические характеристики отложений Плиоценовой толщи месторождения Бакинского архипелага в	

**ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ГУ ИГИРНИГМ)**

Научное издание

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ АКТИВИЗИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ
ТУРАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЕЁ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ»
(АКРАМХОДЖАВСКИЕ ЧТЕНИЯ)**

(8-9 октября 2025 г., Ташкент, Узбекистан)

Редакторы: д. ф. (PhD) по г.м.н. Раббимкулов С.А.
с.н.с. Абдуллаева Р.А.
докторант Исмадуллаев Б.И.

Издательство «Voriz-nashriyot».
Лиц. №308197041. 23.02.2006. Адрес: Ташкент, ул. Shiroq-100

Разрешено в печать 28.09.2028. Формат 60x84 1/8.
Гарнитура «Times New Roman». Офсетная печать.
Усл. печ.л. 78,75. Заказ № 82. Тираж 150.

Отпечатано в типографии
000 «Munis design group». г. Ташкент. 100000, квартал Буз - 2 дом 17 а